

Noyabr, 2024-Yil

UMUMTA'LIM MAKTABI O'QUVCHILARINING KOMPETENSIYAVIY
YONDASHUV ASOSIDA TARIXIY ONGNI NAZARIY ASOSLANISHI

Shadibekova Dildora Fazildjanovna

O'zMU "Tabiiy va aniq fanlar"ga ixtisoslashtirilgan S.H.Sirojiddinov nomidagi respublika akademik litseyi tarix fani o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14217085>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'tmishni bilish, tarixiy ongining yangicha fikrlash bilan aloqadorligi, tarix tajribasi samaradorligiga erishish xususiyatlari, rivojlanish jihatlari mazmuni, uni rivojlantiruvchi ta'limiy-o'quv vositalari asosida hosil bo'lgan amaliy ko'nikmalar sintezi, kompetensiyaviy yondashuv shuningdek, pedagog, sotsiolog, metodist olimlar hamda psixologlarning ilmiy qarashlari tahlil qilinib, ularga shaxsiy munosabat bildirilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy taraqqiyot, yangicha fikrlash, o'tmish, tarixiy ong, mustaqil shakl, o'ziga xos xususiyatlari, o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini rivojlantirish, tarixiy tushunchalar va islohotlar mazmuni, konseptual asos, komponent, rivojlantiruvchi ta'limiy-o'quv vositalari, amaliy ko'nikmalar sintezi.

THEORETICAL SUBSTANTIATION OF HISTORICAL AWARENESS OF
SECONDARY SCHOOL STUDENTS BASED ON A COMPETENCY-BASED
APPROACH

Abstract. In this article, the knowledge of the past, the connection of historical consciousness and historical thinking with new thinking, the characteristics of achieving the effectiveness of historical experience, the content of development aspects, the synthesis of practical skills formed on the basis of educational and training tools that develop it, as well as the scientific views of pedagogues, sociologists, Methodist scientists and psychologists were analyzed and a personal attitude was expressed to them.

Keywords: Social development, new thinking, past, historical consciousness, independent form, historical thinking, specific features, self-awareness, self-development, content of historical concepts and reforms, conceptual basis, component, synthesis of developmental educational tools, practical skills.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Аннотация. В данной статье рассматриваются познание прошлого, связь исторического сознания и исторического мышления с новым мышлением, особенности достижения эффективности исторического опыта, содержание аспектов развития,

Noyabr, 2024-Yil

синтез практических умений, формируемых на основе образовательного и были проанализированы развивающие его средства обучения, а также научные взгляды педагогов, социологов, ученых-методистов и психологов и выражено личностное отношение к ним.

Ключевые слова: *Социальное развитие, новое мышление, прошлое, историческое сознание, самостоятельная форма, историческое мышление, особенности, самосознание, саморазвитие, содержание исторических концепций и реформ, концептуальная основа, компонент, синтез развивающих образовательных средств, практические навыки.*

O'quvchilarda tarixiy ongni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Tarixiy ong ijtimoiy ongning mustaqil shakli sifatida alohida ajralib turadi (bu muqobil nuqtai nazarni istisno qilmaydi, ya'ni u ijtimoiy ongning asosiy shakllari - huquqiy, diniy, ilmiy, axloqiy, estetik va ijtimoiy ongning vaqt bo'lagini ifodalaydi.). Tarixiy ongni keng ma'noda A.V. Leopa o'rganib quyidagicha yondashadi: "...tarixiy jarayonning tarixiylikini, jamiyat taraqqiyotidagi o'zgaruvchanlikva uzluksizlikning birligini aks ettiruvchi" ijtimoiy meros funksiyasi bilan ajralib turadi ¹. 5-7- sinf o'quvchilarining tarixiy ongini rivojlantirishda birinchi navbatda ularning fikrlash qobiliyatini va idrok qilish xususiyatini o'stirish maqsadga muvofiq.

O'quvcilarga tarixiy ongni kognitiv bilish usullari orqali ularning tarix bilan bog'liq bilimlar majmui baholash imkonini beradi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tarix faniga doir o'quv materialini mustaqil ravishda idrok etish ma'lumot va axborotlarni tizimlashtirish hamda ularni taqqoslash imkoniyatini yaratish lozim. Shu bilan birga, tarixiy ongni rivojlantirish jarayonda fikrlash qobiliyatini o'sish natijalarini nazorat qilishni taqozo etadi.

Tarixiy ongni rivojlantirish bo'yicha ilmiy izlanish olib borgan tadqiqotchilardan biri E.I. Bankerova "Tarixiy ong madaniyatning aqliy mohiyatini ifodalovchi doimiy narsadir, shuning uchun uni o'rganish bugungi muammoni aniqlab berishi va kelajak uchun mumkin bo'lgan tendentsiyalarni aniqlashi mumkin degan nuqtai nazar ²". "Ma'lumotlarni qayta ishlash va avtomatik boshqarish masalalarini tizimli yondashuv asosida yechish usullari insoniyat faoliyatining barcha soha mutaxassislariga zaruriy etiyodir. Ularning barchasi ilmiy va texnik, ma'lumotlarni qayta ishlash jarajonida bu usullarga murojaat qiladilar"³.

¹ Леопа А.В. Историческое сознание в условиях социокультурного кризиса: монография. - Красноярск: изд-во Сибирского федерального университета. - 2011. - С. 23.

² Банкерова Е.И. Историческое сознание в системе общественных отношений // Вестник ИрГТУ. - №1 (72). - 2013. - С. 200.

³ Т.М. Magrupov, В.М. Vliirshaxodjayev. Tizimli yondashuv asoslari.-Т.: «Fan va texnologiya», 2019, 172 bet.

Noyabr, 2024-Yil

N.Ya. Danilevskiyning fikricha, tarixiy ongning shakllanishi taraqqiyoti individual madaniy jamoalar doirasida milliy tamoyillar negizi mohiyatida muhim madaniy xususiyatlarini aks ettirishi kerak deb hisoblaydi. N.Ya. Danilevskiyning fikricha, tarixiy ongning shakllanishi taraqqiyoti individual madaniy jamoalar doirasida milliy tamoyillar negizi mohiyatida muhim madaniy xususiyatlarini aks ettirishi kerak deb hisoblaydi ⁴. Tarixiy ong mohiyatini shakllantirishning madaniy jihatdan o'ziga xosligini uning sivilizatsiyasining qiymat-semantik mohiyatini tushunishi mumkin. Davlat hamjamiyatining barqaror yashashi va rivojlanishi ta'minlanadigan ma'naviy jamiyat darajasini shakllantirishda birlik va yaxlitlik xususiyatlariga ega bo'lgan tarixiy ong hayotiy ahamiyatga ega. Binobarin, o'quvchularning tarixiy ong bo'yicha fikrlashi va yondashuvlarini rivojlantirishni ta'minlashda ularning ma'naviy-axloqiy birlik darajasiga ega bo'lishi uchun uning birligi va yaxlitligiga erishish kerak. O'tmish, hozirgi va kelajak bilan uzviy bog'liq bo'lib, rivoji darajasini belgilash bilan hamohangdir. O'tmishni tarixiy ongsiz tasavvur qilish bilan uyg'unlikda amalga oshadi, "Hozirgi zamonning institutsionalizatsiyasi" ijtimoiy va madaniy rollarni o'zgartirish shaklida "o'z-o'zini rivojlantirish mexanizmi"ni saqlab qolish uchun javobgardir. Nihoyat, kelajakni institutsionallashtirish milliy-davlat tizimining barcha elementlarining umidlari va intilishlari, qadriyatlari, maqsadlari va ideallarini amalga oshirish uchun "ijtimoiy istiqbollar" xavfsizligi uchun javobgardir.

"Kompetensiyaviy yondashuv o'z mazmunida bugungi kunda ta'limda yuz berayotgan innovasion jarayonlarni mujassam etadi. U rivojlangan mamlakatlarda qabul qilingan ta'lim standartining umumiy konsepsiyasiga muvofiq bo'lib, ta'lim mazmunini qayta qurish va uning sifatini nazorat qilish tizimiga, yani kompetentlik tizimiga o'tish lozimligini ko'rsatadi"⁵. "Tarixiy tafakkurni rivojlantirish milliy tarbiya asosiga qurilishi, shubhasiz. Ana shu jihatdan O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim maktablarida milliy tarbiyani tashkil etishning ilmiy-pedagogik asoslarini ilk bor tadqiq etgan olim M.Quronovning fikrlari diqqatga sazovordir. "Milliy tarbiya" tushunchasi ko'p qirrali qamrovga egadir: milliy qadriyatlar asosida olib boriluvchi maqsadga yo'naltirilgan tarbiyaviy faoliyat; umuminsoniy tarbiyaning har bir xalqqa xos va mos betakror shakli;

xalq va uning madaniyatini saqlab qolish, tiklash va rivojlantirish (YUNESKO tamoyili) vositasi; o'quvchilarni axloqiy, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, g'ozallik, iqtisodiy, ekologiya va boshqa yo'nalishlarda tarbiyalashning bosh tamoyili; millatlararo muloqot madaniyatini

⁴ Данилевский Н.Я. Россия и Европа. - М.: Институт русской цивилизации, 2008. - 816 с.

⁵ Нажмиддинова Ё.Р. Коллеж ўқувчиларида касбий кўникмаларни шакллантириш методикасини компетенсиявий ёндашув асосида такомиллаштириш ,Дисс (PhD)..:Т. 2019-22 б.

Noyabr, 2024-Yil

tarbiyalash va buning natijasida O'zbekistonda umumfuqaroviy totuvlikka erishishning insonparvarlik yo'li va vositasi; ijtimoiy tarbiya va maktab tarbiyasi uyg'unligining pedagogik sharti; insoniyatni umumbashariy uyg'unlikka olib borishning pedagogik yo'li; ijtimoiy-ma'naviy jabhada milliy xavfsizlikni ta'minlashning strategik ob'ekti va vositasi; o'quvchilarda milliy (avto va getero) streotiplarni maqsadli shakllantirish, ma'naviy boyitish jarayoni ekanligi shundan dalolat beradi⁶". Umumta'lim maktabi o'quvchilarining tarixiy ongini rivojlantirishda quyidagi omillarga tayanish joiz deb bildik. Bular:

- Dars jarayonini zamonaviy ilg'or texnologiyalar va metodlar orqali tashkil qilish;
- O'quvchilarning tarixiy ongini rivojlantiruvchi ta'limiy vositalarni, o'yinlar bilan olib borilishi;
- O'quv darsligi va shu fanni o'qitilishiga oid adabiyotlar tahlili bilan ishlash;
- Dars davomida o'quvchilarning tarixni o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini tahlil qilib, ularga motivatsiya berish;

Demak, umumta'lim maktabi o'quvchilarining tarixiy ong va shu asosida ma'naviy tafakkurini rivojlantirish asnosida ularda kommunikativ, aksiologik, integrativ yondashuvlar o'sib boradi, Bu esa ularni komillikka, barkamollikka yetaklaydi.

REFERENCES

1. Банкерова Е.И. Историческое сознание в системе общественных отношений // Вестник ИрГТУ. - №1 (72). - 2013. - С. 200.
2. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. - М.: Институт русской цивилизации, 2008. - 816 с.
3. Леона А.В. Историческое сознание в условиях социокультурного кризиса: монография. - Красноярск: изд-во Сибирского федерального университета. - 2011. - С. 23.
4. Т.М. Магруппов, В.М. Влиршaxodjayeв. Tizimli yondashuv asoslari.-T.: «Fan va texnologiya», 2019, 172 bet.
5. Quronov M. Milliy tarbiya. -T.: Ma'naviyat, 2007. -240 b.

⁶ Quronov M. Milliy tarbiya. -T.: Ma'naviyat, 2007. -240 b.